

strierte Völkerkunde Europa", p. 942, fotografia unui cimitir dela Ceremiși, populație finică de pe Volga, în care se poate vedea foarte bine o prăjină cu o pasăre de lemn în vârf.

Din aceste informații reiese în special vechimea extrem de mare a obiceiului. Aceasta nu numai pentru faptul că e amintit cu o mie de ani în urmă, ci mai ales pentru că se găsește la popoare atât de îndepărtate în spațiu (Ceremișii, Românii, Longobarzii), care au încetat de mult de a mai avea raporturi între ele.

Firește, așteptăm și alte informații și completări, pentru a putea să ne pronunțăm mai precis asupra originii, răspândirii și semnificației acestui interesant obicei, pe care îl mai păstrează unele sate ardelenene.

GH. PAVELESCU

POEZII POPULARE INTR'UN MANUSCRIS ARDELEAN DIN 1831

În 1899 G. Alexici semnala existența unui manuscris „de mare valoare pentru folklorul nostru”,¹ pe care l-a dăruit Bibliotecii Asociațiunii din Sibiu. Manuscrisul, — necatalogat încă, de altfel ca toate manuscrisele Astrei —, s'a crezut pierdut,² în realitate el se găsește tot la „Astra”, o întâmplare norocoasă făcând să dăm peste el. Dată fiind însemnătatea lui, care constă mai cu seamă în poeziile populare sau de factură populară ce le cuprinde, cu mult înaintea colecției lui Alecsandri și înaintea culegerii lui N. Pauletti (1838), îl prezentăm aci, înlăturând astfel ispita de a se face fel de fel de supoziții cu privire la cuprinsul lui.³

Manuscrisul de care ne ocupăm, de format 19,5×12,5, este bine păstrat, fiind legat în scoarțe de carton, și are 79 foi, nenumotate de autor, scrise citeț și estetic.

Autorul manuscrisului este Dimitrie Ardelean, iar data la care s'a scris e anul 1831. Aceste indicațiuni reies din cele două notițe ce se găsesc în cuprinsul manuscrisului. Cea dintâi ține loc de titlu: „Aceasta pesmă cu cântări lumești și veselitoare este a lui Ardelean Dimitrie, prepărând în cursul al II-lea, anul 1831”, iar cealaltă, de pe fața dinlăuntru a ultimei scoarțe, de încheiere: „Sfârșitu-s'au acesta pezmă cu cântări lumești și

¹ În *Texte din literatura poporană română*, vol. I, Budapesta, 1899, p. 126.

² Vezi I. BREAZU, *Versuri populare în manuscrise ardelenene vechi*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, V, p. 80, nota 1.

³ Cf. ID., *ibid.*

veselitoare în 28 de zile a lunii lui Februarie, la 5 ceasuri după amiază, adecă sâmbătă, prin mine Ardelean Dimitrie, prepărând în cursul al II-lea. Scrisă pe semestru de iarnă, anul 1831, spre aducere aminte de acum înainte”.

Locul unde Dimitrie Ardelean a scris aceste versuri nu e amintit nicăiri. Anumite localizări ale acțiunii poeziilor (cf. f. 66 r., 36 v., 37 v., etc.) ne fac să credem că autorul a fost „prepărând” în Arad și poate originar din Lipova sau din împrejurimi. Proveniența bănățeană a acestor versuri e dovedită și de particularitățile dialectale specifice graiului din Banat, ca de ex.: *golumbiță* (f. 74 r.), *pioană* (f. 69 v.), *dopăsărea* (f. 24 v.), *m'o prindea* (f. 24 v.), etc.

În afară de versurile populare de care ne vom ocupa mai jos, manuscrisul cuprinde poezii ocazionale: *Cântarea lui Maior* (f. 5 v.), *Cântarea lui Danciu R.* (f. 6 v.), *Cântecul bunului împăratului Franț în I-lea carele îl cântă supușii săi la zioa numelui* (f. 10 r.), *Cântarea episcopului Ioan Nestorovici* (f. 22 r.), *Cântarea lui Nicoară Moisie* (f. 22 v.), *Cântarea lui Moisi Aron* (f. 78 r.), altele de natură religioasă: *Cântarea lui Isus Hristos* (f. 18 v.), *Jalnica cântare care au cântat-o Romanii pre lângă apa Vavilonului* (f. 38 r.), poezii care trădează o accentuată influență latinistă: *Cântarea Romanilor* (f. 25 v.), *Plângerea neamului daco-roman din Transilvania sau Ardeal* (f. 30 r.) și în sfârșit „cântări lumești și veselitoare”.

Multe din aceste „cântări lumești și veselitoare” sunt poezii populare sau de factură populară. Cea care merită să fie mai întâi relevată este varianta baladei *Toma Alimoș* (I), prețioasă și prin forma ei, dar mai ales prin locul și timpul când este atestată.¹ Fragmentară pe alocuri, confuză câteodată, varianta lui Dimitrie Ardelean nu se deosebește, în mare, ca acțiune, de cele mai complete variante ale baladei (cf. G. Dem. Teodorescu, *Poesii populare române*, Buc., 1885, p. 581 ș. u., și V. Alecsandri, *Poesii populare ale Românilor*, Sibiu, 1914, p. 40). Doar numele eroului principal apare schimbat: *Iosif Dalimos*. Merită apoi să fie amintite două variante ale *Brumarului mare* (II și III), dintre care cea dintâi e mai completă.² În sfârșit menționăm o *Amărită turturea* (IV), care în esență are același con-

¹ Pentru răspândirea acestei balade la Români, v. T. PAPAĞAGI, *Paralele folklorice (greco-române)*. Ac. Rom., Studii și cercetări, LXVIII, Buc., 1944, p. 60. Bibliografia indicată aci nu e completă. Subt anumite forme, *Toma Alimoș* se găsește și în Argeș, cf. AL. ISTRĂTESCU, *Epica populară din Argeș*, în „Grai și Suflet”, V, p. 248, și la Români din dreapta Dunării, cf. „Sociologie Românească”, II (1937), p. 233.

² Variante ale acestei poezii găsim în O. GHIBU, *Contribuții la istoria poeziei noastre populare și culte*, în *Ac. Rom.*, Mem. Secț. Lit., Seria III, Tomul VII, Mem. 1, Buc., 1934, p. 28 (într'un manuscris al Muzeului Ardelean din 1798); V. ALECSANDRI, *op. cit.*, p. 21, G. DEM. TEODORESCU, *op. cit.*, p. 453 (cf. și A. PANN, *Spitalul amorului*, IV, ed. II, p. 11—12), G. ALEXICI, *op. cit.*, p. 115 ș. u.

ținut ca și celelalte variante populare cunoscute.¹ Restul poeziilor populare sunt de natură erotică. Dorul după ființa iubită e sentimentul mai des întâlnit în ele.

Versuri ca:

Venit-au vremea să mă duc,	Să mă duc cătră război.
Cătră spurcatu de Turc,	Să-m las curtea și sălașul,
Să-m las plugu, să-m las boi,	Să mă duc cătră pizmașul . . .

(f. 13 r.)

amintesc ceva din stările trecutului nu prea îndepărtat.

Din lipsă de spațiu nu putem reproduce decât câteva din aceste poezii, pe cele mai reușite. Versuri de cea mai autentică substanță populară se pot spicui însă și din alte poezii ale manuscrisului:

— „Du-mă, bade, și pre mine	sau:
Că și eu îți voi ² prinde bine.	Cântă puil cucului
De ți-i rușine de mine,	În creanga maslinului.
Fă-mă brâu pre lângă tine.	Așa cântă de frumos
De ți-i greu de brâul meu,	Să răstoarne codrii jos.
Fă-mă lumină de său	Așa cântă de cu jale
Și mă bagă'n sânul tău.	De stă apa'n loc nu mere . . .
Macar unde-i însăra,	
Eu, mândrule, ți-oi lumina”.	(f. 25 r.)

(f. 33 v.)

sau:

De-ar fi dorul vânzători,	Bată-te Domnul nănași
M'aș face neguțători.	Cu cine mă cununași,
Șatră albă întinde-o-ași	Cu urâta satului,
De grab dorul vinde-l-ași.	Cu ciuma Bănatului,
Până soarele ar răsări	Cu urâta râului,
Dorul eu l-aș târgui.	Cu ciuma pământului . . .

(f. 72 r.)

(f. 74 v.)

A compus Dimitrie Ardelean versurile din acest manuscris? Pe unele din ele se pare că da, pe altele însă, de origine cultă, cu un substrat popular, circulând în acea vreme mai ales printre tineretul școlar, cu siguranță le-a transcris numai. Concordanța dintre *Cântarea lumească* (f. 59 r.) din manuscrisul lui Dimitrie Ardelean și poezia din „Cântece câmpenești cu gla-

¹ Pentru răspândirea variantelor populare ale *Amăritei turturele*, v. D. GĂZDARU, *Originea și răspândirea motivului „amărită turturică” în literaturile romanice*. Iași, 1935, pp. 143—151.

² Îți voi pentru ți-oi; forma populară e literarizată.

suri rumânești", tipărită în 1768, dată de O. Ghibu, *op. cit.*, la p. 22, face dovada deplină a acestei afirmațiuni. Dăm paralel fragmente din cele două poezii.

Începutul e identic:

Poezia din 1768:

D'ângă apa Someșului
Către Valea Mureșului...

Poezia din 1831:

Lângă Valea Someșului
Cântă Valea Mureșului...

Momentele acțiunii din poezie se desfășoară în aceeași ordine. În amândouă e vorba de o despărțire. Iubita plecată lasă în urma sa un dor aprins. Iubitului îi apare în minte portretul ei:

Îi frumoasă ș' lată'n șele
Ca omățul albă'n piele...

.....
.....
Are de bumbac rochie
Albă de jolj și zăghie...

.....
.....
Când o văzui că se duce
În inimă'mi peatră-mi puse...

Oh! cum era de ciudată,
Oacheșă și sprincenată
La inima mea băgată...

.....
.....
Avea haine frumușele,
Cu podoabe de mărgele...

.....
.....
Când o văzui că să dusă
Peatră la inimă-m pusă...

Tot aci e locul să amintim că *Jalnica cântare carea au cântat-o Romanii pre lângă apa Vavilonului* (f. 38 r.) nu e decât psalmul 136 din „Psaltirea în versuri” a Mitropolitului Dosofteiu, cu foarte mici și neînsemnate modificări.

În orice caz, fapt cert este că în transcrierea versurilor populare „pre-părândul” arădan, înșelat de memorie câteodată, a intervenit adeseori, dovedindu-se prin nedibăcia sa în făurirea versurilor lipsit de duhul poeziei.

Interesul pentru poezia populară, în anul 1831, nu ne surprinde în chip deosebit. În Ardeal, după cum a arătat recent I. Breazu,¹ preocupările folklorice ne întâmpină încă din secolul al XVIII-lea, cunoscându-se versuri mai mult sau mai puțin populare cu mult anterior anului 1831.

I. Cântare veselitoare²

Jos, verile, jos,
Jos, dragule, jos,

Jos la câmpii Nistrului,
Unde-i drag voinicului,

¹ În *Folklorul revistelor „Familia” și „Șezătoarea”*. Bibliografie cu un studiu introductiv, Sibiu, 1945, p. V ș. u.; cf. ID., *op. cit.*, p. 79, ș. u. și I. MUȘLEA, *Interes pentru folklorul românesc în Ardeal înaintea apariției baladelor lui Alecsandri* (1852), în „*Transilvania*”, 57 (1926), p. 555 ș. u.

² În transcriere am notat *i* pentru *ii* (și, veni în loc de șii, venii, etc.), 'n în loc de în și am pus linioară, când impunea ritmul.

La izvorul cu cinci ulmi din trupină
 Ca și cinci frați din o mumă.
 Dar la ei cine să umbrea?
 Iosif cu murgu să odihnea.
 Iosif Dalimos,
 Boieri din Țara de jos.
 Iară Manea câinii scornea
 Să i-o mănca la ia să întindea,
 El la Iosif închina
 Și frumos se uspăta.
 Iară Iosif Dalimos,
 Boieri din Țara de jos,
 Din gură așa grăia
 Și cu lacrimi suspina:
 — „Dară eu cui să închin
 Că n'am pre nime vecin?
 Închinare-ași murgului
 Ca și Iosif vecinului.
 Murgul îi o vită mulță
 Și nu știe să răspundă.
 Închinar-ași armelor,
 Armele îs nește fere răci
 Ca și nește lemne săci.
 Închinar-ași ulmilor¹ frumoși,
 Dar ei îs ca nește fere săci”.
 Iară Manea câinii scornea
 Și paloșul că-l scotea
 Și pre Iosif că-l tăia
 Și prea rău că mi-l tăia,
 Numai mațele că-i vârsea.
 Iară Iosif jos să apleca
 Și mațele le strângea
 Și în foale le punea,

Brău roșu că încingea
 Și pre murgu să punea.
 — „Haida, murgule, de luat
 Că de buni rămași ai fost dat.
 Când pre tine te-am luat,
 Dela altul te-am cumpărat.
 După cine vreu să fug
 Nici de cum nu-l ajung”.
 Iară murgu așa fugea,
 Cât numai pravu să vedea.
 Când pre Manea ajungea,
 Înaintea lui eșea
 Și din gură așa grăia:
 — „Nu-m fugi ca curvele
 Și zbură ca vulturile
 Că tu m'ai tăia[!] muerește,
 Dară eu să te tai voinicește.
 Nu prea rău că te-oi tăia”,
 Numai capu că-i rețea,
 Iară el cătră murgușu lui zicea
 Și din gură așa grăia:
 — „Auzi tu, murgușu meu,
 Du-mă tu la izvoru meu,
 La izvoru cu cinci ulmi din trupină
 Ca și cinci frați dintr'o mumă.
 Cu gura groapă să-mi faci
 Și cu picioarele să mă îngropi”.
 Murgu bine asculta
 Și acolo să ducea
 Și cu gura groapă făcea,
 Cu picioare că-l îngropa
 Și cu lacrimi îl scălda
 Și în pustie să ducea.

(f. 57 v. — 58 v.)

II. Cântare

În cea verde grădinuță
 laste o mică coconiță,
 N'are taică,
 N'are maică,
 N'are frați, n'are surori
 Numai grădina cu flori.
 Cine trece
 Flori culege.
 Sub cel mare măr înflurit
 Zace un voinic războlit
 De grea boală betejit.
 Voinic din gură grăia:

— „Fată ești, nevestă ești,
 Cu mine nu te iubești?”
 Iară ea din gură grăia:
 — „Nici nu-s fată,
 Nici nu-s nevestă,
 Ci sânt floare de pe mare
 Cine mă iubește moare”.
 El din gură așa grăia:
 — „Eu sânt brumari de cel mare,
 Cad pre floare de cu sară
 Și mă scol în prânzul mare.

¹ Scris urmilor.

Și floarea să vestejește
 Și nimărui nu trebuește".
 În grădina înflurită
 Găsii pre mândra adurmită
 Și cu obrasul gătită
 Și în brață iarbă creață,
 Subsioară
 Tămăioară,
 Iară sub țifă
 Romoniță
 Pe la brâu,
 Folofiu,

Săruta-te-ași adurmită.
 Ea se ține 'nceluită.
 Bate-o-ași cu jordița,
 Blăstăma-m'o cu gurița.
 Bate-o-ași cu degetelu,
 Blestema-m'o suflețelu.
 N'avu murgu ce lucra
 Indată începu a striga
 Și pre mândra o pomenea,
 Dragostea deplin o făcea.

(f. 75 r. — 75 v.)

III. Cântare

Cântă cucu'n dumbrăviță,
 Voinic trece pre uliță,
 Mândra-m șade în porțiță
 Iarăși ca o golumbiță.
 Aurită-i, învălătită-i
 Cu covor verde învălătită-i.
 Voinic din gură grăia:
 — „O, cocoană, puica mea,
 M'ași da murgul de sub mine
 Numai să te am pre tine".
 Ea din gură că-m grăia:
 — „O, bade, inima mea,

De ț-ai da și chemeșă
 Pre mine nu-i căpăta,
 Că nu-s fată, nici nevastă,
 Ci sânt floare în fereastă.
 Ba sânt floare de pre mare
 Cine mă iubește moare".
 Voinic din gură-m grăia:
 — „Iubită floarea mea,
 De ești floare de pre mare,
 Eu sânt brumari de cel mare,
 Floarea ț-oi vestezi
 Și la nime nu-i frăbui".

(f. 74 r.)

IV. O cântare veselitoare

Amărită turturea
 Cumu-ș cântă sângurea
 Că și ea-i dopăsărea,
 Să află din voia rea,
 Pre iubitul și-l perdea
 Și nu-l mai vedea.
 Singură șede mâhniță
 Ca o muere jeliță.
 După soția perdotă
 Foarte tare e amărită.
 Zboară cu urgie
 De perdere de soție.
 Toată zioa cirichește,
 Cu amar să tânguește.
 Unde șade vânătoriul,
 Acolo îi duce dorul.
 Să vaeță să o lovească,

Să nu să mai tânguească.
 Unde îi un copaci frunzoși,
 Nici de cum nu șade jos.
 Și când șade câte odată
¹
 Unde-i apa limpede
 O tulbură apoi o bea.
 Vânătoriul cel mai mare
 Avea lanțuri de prinzare.
 Lanțurile'mi întindea,
 Păsărica m-o prindea
 Și într'o sticlă m-o băga
 Și ea din aripi flutura
 Și sticla m-o rumpea
 Și în dumbravă să ducea
 Și mai tare să jeluia.

(f. 24 v. — 25 r.)

¹ Din cauză că s'a tăiat la legatul cărții, nu se poate ceti.

V. [Fără titlu]

Măriuță dintre Greci,
la luntrița de mă treci
Și păzea să nu mă'neci,
Că n'ai bani să mă plătești,
Nici scânduri de cornițau,
Să mă sui la Dumnezeu,
Să scobor duminecă,

Dincolo de Lipova,
Să-m văd eu ibomnica
Cum o bate maică-sa,
C-o jordiță de-aluniță,
Să m-o învețe curvăriță,
Cu jordița de trifoi,
Să m-o învețe la război.

(f. 15 v.)

VI. Cântare

Mă dusăi la săcerat,
Dorul mândrii m'au lăsat.
Mă dusăi la strâns de fân
Cu dorul mândrii în sân.
Mă dusei la legat de grâu
Cu dorul mândrii la brâu.
Pentru voi pentru mueri
Cheltuii 50 de lei.
De un mil și jumătate

Văzui, mândro, latu'n spate.
O, leliță, n'am ce-ți face,
Dacă nu mai vii încoace.
Dacă astară voi veni,
Dorul nu s'or destâmpi.
Astăzi, mâne vom muri
Și apoi ne vom căi
De ce, lele, n'am trăit
Până pe lume am veșuit.

(f. 64 v. — 65 r.)

BCU Cluj / Central University Library Cluj

VII. Cântare

Părinte, popo Ilie,
la caută'n pascalie
Și te uită, popo, 'n carte,
Avea-oi multe păcate
Pentru a tale nepoate,
Căci le sărutam pre toate.
Pentru că le-am prins de sân,

Ț-oi cosî vara la fân.
Pentru că le-am sărutat
Oi merge la căpițat.
Pentru că le-am prins de țâță
Ț-oi face și o căpiță.
Pentru că le-am prins de mână,
Ț-oi lucra o săptămână.

(f. 73 r.)

VIII. Cântare

De-aș ști cânta ca țarca,
Nu m'ași munci eu cu cartea.
De-aș ști cânta ca cucu,
Nu m'aș munci cu lucru,
Ci m-aș face haină albă
Și-aș iubi care m-i dragă.
Și așa sări din frunză
Ca mândra să mă auză.
Pustiile dragostele
Pioană ca păsărire

Pre la toate gardurile,
La toate prilazurile.
Vine la tine nu să întină.
De dragoste n'am odihnă.
Trec prin apă, nu se înecă,
De tiner voinic se leagă.
Nu te lega dor de mine
Că mă prăpădesc din lume.

(f. 69 v. — 70 r.)

IX. [Fără titlu]

Dela noi a trea casă
laste-o dalbă jupâneasă
Tot cu coatele pe masă,
Să laudă că știe coasă.
Frunză verde de gutâi

De năcazi mă prăpădii.
Fără leac de bățătură,
Sărută-te-ași, mândro, 'n gură.

(f. 79 v.)

X. O cântare jăluitoare

Frunză verde lemn de nuc
Vine vremea să mă duc.
Frunză verde de gutii
O, Aradule, rămâi pustii.
Frunză verde dumbrăviță
D-am avut o puiculiță,
Albă tare la costiță,

Ghelbinioară la peliță,
Oh! vai ce mai puiculiță,
Vărtoasă foarte la țigă,
Cam stricată de vărsat
Și bună de sărutat.

(f. 36 r. — 36 v.)

XI. Cântare

De voi sta să-m versuesc,
Dealurile înverzesc,
Petrile să veselesc
Și munții să jeluesc.
De voi sta eu a cânta,
Munții să vor legăna,
Petrile să vor despica
Și toate s-or sfărma.
Pre pustia lui Iorgovan
Fuge voinicul Drăgan.
Și pre drum că-m apucam

Și la mândra mă duceam
Și în pat mă suiam.
Dar bărbatu blăstămatu
Luoă furca dela patu,
Mă lovi pre după cap.
Luoai șuba,
Tăiai fuga.
Câte sânt vara căpșuni
Căpătai palme și pumni.

(f. 76 r. — 76 v.)

XII. Cântare

Luncă, mult ești lungă
Și n'am cal să te ajungă.
Când cântă cucu din luncă
Mult cântă mie de ducă.
Când cântă cucu din vale
Mult cântă mie de jale.
Când cântă cucu de jos,
Mult cântă mie frumos.
Cântă, cuce, nu te duce
Că glasul tău mult ajunge.
Cântă, cuce, numa mie
Doară m-o veni vro soție,
Că soția ce-am avut
O pus fața la pământ.
De nu-m veji crede cuvântul
D'oi să vă arăt mormântul

Și dați țărna la o parte
Și vedeți oasă mâncate
Și pânza despre obraz
Să vedeți moarte cu năcaz.
Cântă, cuce, nu te duce
Să te prind frate de cruce.
Cântă, cuce, numa mie
Că e voinic fără soție.
..... morții tăi de cuc,
Cântă bine că te pușc.
Când cu pușca eu c-oi da,
Tot prin cap eu te voi pușca
Și-ți răsfiră penele
Ca mândra sprincenele.
Și-ți fă din codiță,
Ca mândra din guriță.

Tot mă mir, cuce, de tine
 Că nu poți cânta mai bine.
 Vara vini, vara te duci,
 Nici de un lucru nu te-apuci.
 Mă mir iarna ce mănânci
 Că nu lucrî din adânci.
 — „Ol hail hail ale mele,

Dragi-m voinicele,
 De ce grăiți așa rău
 Că nu mânc din coșul tău,
 Ci mânc mugure de fag
 Și cânt codrului cu drag”.
 (f. 65 r. — 66 r.)

XIII. Cântare lumească

Ajungă-te, bade, ajungă,
 Ajungă-te în dor cu drag
 Să șezi toată zioa în prag.
 Când o fi pe la ușină
 Să te-aprinzi ca și-o lumină,
 Când o fi coalea sara
 Să te legeni ca frunza,
 Când o fi la mez de noapte,
 Treacă-te sudori de moarte,

Când o fi demineața,
 Tu să gheți cu viața,
 Că m'ai iubit și m'ai lăsat
 Cu sufletul încărcat,
 Dar cum nu-ți va fi păcat.
 Oh, vai de zilele mele
 Că am rămas numai cu jale.
 (f. 32 r. — 32 v.)

ROMULUS TODORAN